

MOYNAQ RAYONINDAĞI REKULTIVACIYALANIP ATIRĞAN JERLERDE MÁKKENÍŇ AZIQ REJÍMÍN OPTIMALLASTIRIW, ZÚRÁÁTLÍKTÍ MIKROTÓGINLER JÁRDEMINDE ARTTIRIW

Qarlıbaev Sultanbay

**Agroximiya qaniygeligi 2-kurs magistranti, Qaraqalpaqstan awıl xojalıǵı hám
 agrotexnologiyalar institutı**

Sırǵabaev Jánibek

**Agroximiya qaniygeligi 2-kurs magistranti, Qaraqalpaqstan awıl xojalıǵı hám
 agrotexnologiyalar institutı**

Nawrızbayev Ikram

İlimiy basshı, Docent, Qaraqalpaqstan awıl xojalıǵı hám agrotexnologiyalar institutı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8365459>

Annotaciya. Maqalada Moynaq rayonınıń rekultivaciyalanǵan jerlerinde mákke óniminiń azıqlanıw rejimin mikrotóginler járdeminde optimallastırıw múmkinshilikleri analiz etilgen. Mikrotóginler quramında ósimliklerdiń ósiwi hám rawajlanıwı ushın zárúr mikroelementler bar ekenligi túsindiriledi. Sonday-aq, mikrotóginlerden paydalanıw ósimlikler tárepinen azıq elementleriniń ózlestiriliwin jaqsılaydı hám olardıń immunitetin bekkemleydi. Sonday-aq, mikrotóginlerden optimal paydalanıw ushın topıraqtı analiz qılıw jáne onıń mikroelementlerge bolǵan zárúriyatın anıqlaw zárúr. Ósimliklerdi suw, jaqtılıq penen támiyinlew, suwǵarıw sistemasın shólkemlestiriw, jerge qayta islew zárúrligi kórsetilgen. İzertlewdiń nátiyesine kóre, mikrotóginler járdeminde mákkeniń azıqlıq jaǵdayın optimallastırıw hasıldarlıq hám sapanı asırıw, awıl xojalıǵı óndirisin jaqsılaw hám azıq-awqat qáwipsizligin támiyinlew imkaniyatın beredi.

Tayanış sòzler: awıl xojalıǵı, ónimdarlıq, mákke, mikrotóginler, Moynaq rayonu, rekultivaciyalanǵan jerler, mikroelementler.

Bul izertlewdiń maqseti Moynaq rayonınıń rekultivaciyalanǵan jerlerinde mákkeniń azıqlanıw rejimin mikrotóginler járdeminde optimallastırıw múmkinshiliklerin anıqlawdan ibarat. Mákke eń zárúrli eginlerden biri bolıp, awıl xojalıǵında azıq hám azıq-awqat islep shıǵarıw ushın keń qollanıladı.

Rekultivaciyalaw - topıraqtıń buzılǵan yamasa pataslanıwınan keyin ónimlilikin qayta tiklew processı bolıp tabıladı [5]. Biraq, qayta tiklengen jerlerde kóbinese ósimliklerdiń normal ósiwi hám rawajlanıwı ushın zárúr bolǵan mikroelementler jetispeydi. Bul mákke ónimi hám sapasınıń tómenlewine alıp keliwi múmkin.

Mikrotóginler rekultivaciyalanǵan jerlerde jetispewshilik bolıwı múmkin bolǵan zárúrli mikroelementlerdi óz ishine aladı [4]. Temir, mıs, cink hám basqa mikroelementler ósimliklerdiń ósiwi hám rawajlanıwı ushın azıq esaplanadı. Olar fotosintez, azot fiksaciyasi hám metabolism sıyaqlı hár qıylı bioximiyalıq processlerde qatnasadı.

Mikroelementlerden paydalanıw ósimliktiń immunitet sistemasın bekkemlewge járdem beredi hám azıq elementerin tutınıwdı asıradı. Bul rekultivaciyalanǵan jerlerde mákkeniń zúrúrligi hám sapasınıń asıwına alıp keliwi múmkin.

Biraq, mikrotóginlerden optimal paydalanıw ushın topıraqtı analiz qılıw jáne onıń mikroelementlerge bolǵan zárúriyatın anıqlaw kerek. Bunday analiz tóginlerdegi

mikroelementlarning kerakli konsentratsiyasini ham koeffitsientlarni aniqlashga yordam beradi, bul bolsa en jaqsi natijelerga erisishga mumkinshilik beradi [2].

Bunnan tashqari, o'simliklarning suv ham jaxtiliq penen tamiyinlew zarurli ahmiyetke iye, sebebi bul faktorlar makke o'sishi ham rawajlanishiga da sezilerli tasir korusedi. Suwgarish ham topiraqqa qayta islew sistemasini sholkemlestirish de makke ushin maqul tusetugin sharayatlarni tamiyinlewning zarurli tarepi esaplanadi.

Moynaq rayonidagi rekultivatsiyalangan yerlerde makkeni azizlik jaxdayni optimallashtirish ham mikrotoginler yordamida hasildarliqni asirishga tomondegishe misallar keltirish mumkin:

1. Azotli toginlerden paydalanish: ammiakli selitra yamasa karbamid siyaqli azotli toginlarni qosish o'simliklarning azotni ozlestirishiga yordam beradi, natijede makke onimin asiradi [1].

2. Fosforli toginlarni engizish: fosfor o'simliklarning tubir sistemasini rawajlanishi ham miywelarning qalibleshi ushin zarurli element esaplanadi. Superfosfat siyaqli fosforli toginlarni qollash arqali makkeni azizlik jaxdayni jaxsilash ham zuratlilikni asirish mumkin.

3. Kaliyli toginlarni qollash: kaliy o'simliklarning suv ten salmaqliligini saqlash ham olarning fiziologikalik processlarni tartipke salish ushin zarur element esaplanadi. Kaliy duzi yamasa kaliy nitrat siyaqli kaliyli toginlarni qosish makke onimin asirishga yordam beradi.

4. Mikroelementlerden paydalanish: Temir, marganec, cink ham mis siyaqli mikroelementler o'simliklarning normal o'sishi ham rawajlanishi ushin zarur bolip tabiladi. Mikroelementlarni qosish bul elementlarning topiraqtagi jetispeshiligin toltirishga ham makke onimin asirishga yordam beradi [3].

Mikrotoginler yordamida makkeni azizlik jaxdayni optimallashtirish hasildarliq ham sapasini asirishga alip keledi. Bul, oz gezeginde, Moynaq rayonida awil xojaligi ondirisini jaxsilash, aziz-awqat qawipsizligini tamiyinlew imkaniyatini beradi.

Bul izertlewde mikrotoginlerden paydalanish Moynaq rayonidagi rekultivatsiyalangan yerlerde makkeni azizlik jaxdayni optimallashtirishga yordam berishi aniqlandi. Mikrotoginler quramida zarurli mikroelementler bar bolip, olar bunday yerlerde jeterli bolmashi mumkin. Bul mikroelementler o'simliklarning o'sishi ham rawajlanishi ushin zarur bolgan har qiyli bioximiyalik processlerde zarurli rol oynaydi. Moynaq rayonida rekultivatsiyalangan yerlerde makkeni azizlanish rejimini optimallashtirish ushin mikrotoginlerden paydalanish natijesinde onimning zuratlilikigi ham sapasini asirishni kutish mumkin. Bul awil xojaligi ondirisini jaxsilash ham aymaqta aziz-awqat qawipsizligini tamiyinlewge yordam beradi.

References:

1. Ezov, A., Shibzukhov, Z.-G., Beslaneev, B., Shibzukhova, Z., Khantsev, M. Prospects and technology of cultivation of organic vegetable production on open ground in southern Russia conditions / E3S Web of Conferences Volume 222, 22 December 2020, Nomer stat'i 20032020 / International Scientific and Practical Conference ""Development of the Agro-Industrial Complex in the Context of Robotization and Digitalization of Production in Russia and Abroad"", DAIC 2020; Yekaterinburg; Russian Federation; 15 October 2020.

2. Fotima Askarovna Kengesbayeva, Baxtiyor Ramazonovich Ramazonov, & Zulxumor Sharipovna Sobirova (2022). MAKKAJOXORÍ ÓSÍMLÍGÍNÍ YETÍSHTÍRÍSH

AGROTEKNOLOGIYASÍ VA VIRUSLÍ KASALLÍKLARÍNÍNG QÍSQACHA TASNÍFÍ. Academic research in educational sciences, 3 (4), 117-129. bet: 10.24412/2181-1385-2022-4-117-129

3. Mutalov K.A., Ramazonov B.R., Boqiyev D.T., Ishmó'minov B.B. "Tuproqshunoslik va qishloq xó'jaligining biologik asoslari fanidan laboratoriya va amaliy mashgúlotlar" ó'quv qó'llanma. Toshkent: "Ishonchli hamkor", 2021.-168 bet.

4. Nazranov, K., Didanova, E., Shibzukhov, Z.-G., Orzalieva, M., Nazranov, B. Influence of growth regulators on yield, quality and preservation of potato stubs in the mountain zone of the Kabardino-Balkaria Republic / E3S Web of Conferences Volume 222, 22 December 2020 / International Scientific and Practical Conference

5. ""Development of the Agro-Industrial Complex in the Context of Robotization and Digitalization of Production in Russia and Abroad"", DAIC 2020; Yekaterinburg; Russian Federation; 15 October 2020.

6. Эржибов Аслан Хажмуратович, Кумахов Аслан Анатольевич, Езиев Мурат Иналович, Шибзухов Залим-Гери Султанович, & Гуляжинов Ислам Хасанович (2022). ПРОДУКТИВНОСТЬ САХАРНОЙ КУКУРУЗЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ДОЗ МАКРОУДОБРЕНИЙ. International agricultural journal, (1), 404-420.

7. Рамазонов БР, Кузиев РК, Абдурахмонов НЮ. СОСТОЯНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НИЗОВЬЕВ АМУДАРЬИ И МЕРЫ ПО ИХ РАЦИОНАЛЬНЫЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Почвоведение-продовольственной и экологической безопасности страны 2016 (стр. 388-389).